

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Караев Вохид Ширинбекович¹

Тошпулатов Сирожжон Комильжон огли²

¹преподаватель кафедры физического воспитания Чирчикский государственный педагогический институт, Республика Узбекистан,

²магистр теории и методики физического воспитания и спорта, Чирчикский государственный педагогический институт, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371348>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 марта 2022 г.
Утверждено: 10 марта 2022 г.
Опубликовано: 14 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

развития профессиональной компетентности, диагностическая характеристика педагогического опыта, учителя физической культуры, педагогическая исследования, учащиеся общеобразовательных школ, система повышения квалификации.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты педагогического исследования подтвердили обоснованность выдвинутой рабочей задачи о том, что развитие профессиональной компетентности учителей физической культуры на основе организационно-педагогической модели повышает качество их подготовки к профессиональной деятельности в общеобразовательной школе. Для исследования уровня развития профессиональной компетентности учителей физической культуры на курсах повышения квалификации, мы применяли такие методы диагностики, как тестирование, анкетирование и опросы. При этом значительную роль в эксперименте играли тестовые социально-психологические методики, предназначенные для выявления и диагностирования показателей профессиональной компетентности учителей физической культуры. К ним относятся методики, позволившие объективно оценить доминирующие мотивы педагогической деятельности преподавателя, готовность к самообразованию, а также уровень сформированности профессиональной компетентности.

Профессионализм учителей, как известно, является одним из факторов эффективности системы народного образования, определяющим качество реализации ими своих основных педагогических функций. При всём этом, научно-методическая

обоснованность аттестационных диагностических процедур и методик изучения профессиональной компетентности учителей физической культуры призвана обеспечивать оперативность и динамизм управления системой народного образования

Республики Узбекистан, своевременное обнаружение возможных профессиональных деформаций и их корректировку в системе повышения квалификации, а также в процессе личностно-профессионального саморазвития [1, ст. 152].

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение 2020-2021 учебных годов, и проходила на базе общеобразовательных школ №№12, 16, 274, 286, 308 города Ташкента с привлечением учащихся 10-х и 11-х классов (всего 160 человек), а также 24 учителей физической культуры данных школ, проходивших процесс повышения квалификации на специальных курсах. Опытно-экспериментальная работа состояла из трёх этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.

Важно отметить, что осуществить мониторинг по развитию и совершенствованию профессиональной компетентности школьных учителей физической культуры в процессе повышения квалификации, позволил адекватно подобранный и разработанный нами диагностический инструментарий:

- психологическое тестирование, определяющее готовность и способность педагога к саморазвитию и выработке индивидуального стиля педагогического общения, определение предметно-профессиональных компетенций в режиме дидактического тестирования;
- опрос и анкетирование по оценке мотивации и затруднений в реализации профессиональных компетенций и уровня сформированности

профессиональных и творческих компетенций.

Применение вышеназванного диагностического инструментария предоставило возможность определить исходный уровень профессиональной компетентности учителей физической культуры перед прохождением повышения квалификации, а также меру влияния образовательного процесса, построенного на основе структурной организационно-педагогической модели с целью развития и совершенствования профессиональной компетентности педагогов в системе народного образования [2, ст. 239; 3, ст. 132].

На основании результатов нашего исследования, диагностирование профессиональной компетентности учителя физической культуры понимается как один из ключевых составляющих компонентов управленческой педагогической диагностики, ориентированный на оценивание и самооценивание профессиональной компетентности работников народного образования, реального состояния проблем и затруднений педагогов. При этом диагностирование профессиональной компетентности учителя физической культуры доминантно нацелено на выявление степени развития его психических свойств и профессиональных качеств, необходимых для реализации этих компетенций в процессе личностно-профессионального саморазвития. Тем самым, понятие «профессиональной компетентности» нами значительно уточняется по сравнению с ранее известными моделями.

Первоочередной задачей проводимого в соответствии с целью исследования констатирующего эксперимента было установление исходных мотивов учителей физической культуры, определивших принятие ими решения о поступлении на курсы повышения квалификации (всего 24 человека). Выявление мотивов осуществлялось по единой для контрольной (КГ – 12 человек) и экспериментальной групп (ЭГ – 12 человек) методике. Слушателям предлагалось ответить на вопросы, уточняющие основную причину принятия ими решения о курсах

повышения квалификации (табл. 1). Наибольший интерес на данном этапе исследования представляли педагоги, определившие целью дополнительного обучения совершенствование своей квалификации. Так, с намерением повысить уровень теоретической и методической подготовки на курсы пришло 75% слушателей (18 человек из 24). Необходимость овладеть инновационными подходами в решении профессиональных задач была основным мотивом для примерно 67% педагогов (16 человек из 24).

Таблица 1.

Мотивы, определившие поступление учителей физической культуры на курсы повышения квалификации

Мотивы	Количество людей (в %)
Изменение специфики профессионально-педагогической деятельности	5 человек (21%)
Истечение срока действия ранее полученного удостоверения о повышении квалификации	18 человек (75%)
Осознание роста конкурентных отношений в педагогической среде	6 человек (25%)
Необходимость увеличения количества баллов накануне предстоящей аттестации	20 человек (83%)
Необходимость овладения инновационными подходами в решении имеющихся задач	16 человек (67%)
Осознание потребности в повышении теоретической и методической подготовки	18 человек (75%)

Кроме того, мы также провели специальное анкетирование. В анкету были включены частные показатели педагогического труда, связанные с профессионально-педагогической деятельностью, с социально-педагогическими условиями субъектов педагогической деятельности и с личностными качествами учителя

физической культуры в общеобразовательной школе.

Анализ полученных результатов опроса по каждому блоку вопросов в отдельности позволил выявить следующее:

1) в ряду личностных качеств учителя более 20% опрошенных отмечают неумение регулировать своё эмоциональное состояние; чуть менее

20% – высокую физическую утомляемость; примерно 18% – напряжённое эмоциональное состояние из-за отсутствия уверенности в себе; также примерно 18% – раздражительность, нежелание общаться с детьми; 15% – низкий уровень сформированности педагогической направленности, другое – отметили 9% опрошенных.

2) среди трудностей, связанных с профессионально-педагогической деятельностью, на первом месте стоит незнание (недостаточное знание) возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся (примерно 28%). Далее называется дефицит знаний у учителя по предмету «Физическая культура» (18%), неумение практически решать педагогические задачи в процессе физического воспитания обучающихся (16%), трудности, связанные с проведением практических занятий по физической культуре (14%), трудности, связанные с объяснением изучаемого материала на занятиях физической культурой (10%), организация внеклассных мероприятий по физической культуре (8%), другое – (6%);

3) в числе социально-педагогических условий наибольшие сложности, по мнению опрошенных, создаёт отсутствие должной материально-технической базы для занятий физической культурой (22%) и низкий общественный статус педагога (20%). Низкую потребность общества в педагоге-профессионале, мастере своего дела называют 18% опрошенных, перегруженность учителя – 16%, низкий интерес учащихся к занятиям

физической культурой – 11%, низкую оплату труда учителя – 10%, устаревшее или устаревающее содержание самого предмета «Физическая культура» – 3%. Нами также был проведён опрос, который показал, что по дисциплинам профессионального цикла учителя физической культуры хотели бы – углубить свои знания (48%), улучшить коммуникативные способности и совершенствовать педагогические умения и навыки (22%), улучшить свою физическую подготовленность и состояние здоровья (20%), углубить знания по дисциплинам математического и естественно-научного цикла (4%), а также гуманитарного, социального и экономического цикла (4%), другое – (2%).

Анализ результатов анкетирования учителей физической культуры школ №№12, 16, 274, 286 и 308 позволил составить представление не только о трудностях в работе учителя физической культуры, но также наметить пути улучшения подготовки учителей физической культуры:

- 1) увеличение объёма практики в школе;
- 2) углубление знаний по предмету «Физическая культура» и воспитание у учителей любви к своему предмету;
- 3) углубление и расширение знаний о технике безопасности на уроках физической культуры, об оказании учащимся первой помощи при травмах, потере сознания, переломах и т.д.;
- 4) овладение знаниями об основах физиологии, анатомии, психологии;
- 5) приобретение опыта судейства соревнований;

6) получение знаний о внеклассной работе учителя физической культуры и о подготовке учащихся к школьным спартакиадам по различным видам спорта;

7) развитие умения вести документацию, связанную с деятельностью школьного учителя физической культуры;

8) мотивации учителей на воспитание детей личным примером в направлении ведения здорового образа жизни и владения спортивным мастерством.

На первом этапе, в качестве диагностического исследования, мы предприняли возможность рассмотреть сформированность профессионально-личностных качеств учителя физической культуры в процессе обучения учащихся 10-11-х классов. С целью вышесказанного, ученикам была предоставлена анкета. В данном отношении важно отметить, что на основании анализа литературы, научно-методической документации, архивных материалов и собственного

педагогического опыта, нами были сформулированы 20 характеристик профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры (входящих в обозначенную нами анкету), которые прошли экспертное оценивание учителями физической культуры в соответствии с Государственным образовательным стандартом народного образования по направлению «Физическая культура» в общеобразовательной школе. И в результате проведённого констатирующего анкетирования учащихся в отношении учителей ЭГ и КГ, ещё до прохождения ими курсов повышения квалификации, нами приводится таблица 2. в процентах. И в результате оценивания учащимися по пятибалльной шкале, был получен уровень сформированности профессиональных качеств личности учителя физической культуры, который определялся суммой баллов, набранной при оценке.

Таблица 2.

Диагностика уровня сформированности профессионально-личностных качеств учителя физической культуры на констатирующем этапе (в %)

Оценка уровня	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Высокий	11%	12%
Выше среднего	17%	19%
Средний	42%	41%
Ниже среднего	20%	17%
Низкий	10%	11%

И, как мы можем видеть, результаты при оценивании учащимися школ уровня сформированности профессионально-личностных качеств учителя физической культуры на констатирующем этапе, не сильно

отличаются в экспериментальной и контрольной группах. При этом высокий уровень составляет всего 11% - ЭГ, и 12% - КГ.

В данном отношении хотелось бы добавить, что эффективность

профессиональной деятельности учителя физической культуры определяется именно с помощью системы оценивания. Обозначенные нами качественные критерии и характеризующий их уровень способствуют качественному оцениванию профессионально-педагогической деятельности учителя в сфере физической культуры в общеобразовательной школе.

Качественные критерии мы рассматриваем как конкретные признаки, на основании которых производится оценка результатов профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры, отвечающих определённым требованиям. Система качественных критериев и показателей была разработана нами с учётом взаимосвязанных и взаимозависимых этапов формирования учебной деятельности в общеобразовательной школе.

И для обеспечения системы самооценки результатов профессиональной компетентности учителей физической культуры как показателя развития, нами был разработан специальный диагностический комплекс оценивания, направленный на выявление потенциальных возможностей педагогов. Обозначенный комплекс оценивания был апробирован на группе учителей ЭГ и КГ в начале курсов повышения квалификации (табл. 3).

При всём этом, диагностика основных показателей по самооценке профессиональной компетентности учителей физической культуры в общеобразовательной школе, позволила выделить нам три уровня её

сформированности: высокий, средний и низкий. Естественно, что определение уровней произведено с некоторой степенью условности. Охарактеризуем выделенные нами уровни:

- **высокий** - уровень проявления устойчивой профессиональной компетентности учителя физической культуры, определяется выраженными мотивами развития и самосовершенствования, умением планировать и регулировать процесс саморазвития на основе высоко развитого самосознания, наличия знаний, умений и навыков в области профессионально-личностного самосовершенствования, наличие опыта саморазвития в области физической культуры;

- **средний** - уровень апробации различных вариантов развития и самосовершенствования, характеризуется осознанием значимости саморазвития для современного педагога физической культуры, знанием основных приёмов и способов самосовершенствования, владением навыками саморазвития в профессиональной и личной сфере на теоретическом уровне, недостаточным опытом самосовершенствования в области физической культуры;

- **низкий** - уровень ориентировки в профессиональной сфере, характеризуется знанием особенностей профессиональной деятельности учителя физической культуры, неустойчивой мотивацией к саморазвитию, неумением планировать и направлять деятельность в области профессионально-личностного самосовершенствования.

Таблица 3.

**Уровни самооценки результатов профессиональной компетентности учителей
физической культуры общеобразовательных школ посредством
диагностического комплекса оценивания
(на начальном этапе курсов повышения квалификации)**

Уровень	Экспериментальная группа (ЭГ)	Контрольная группа (КГ)
Высокий	28%	30%
Средний	48%	47%
Низкий	24%	23%

И, как мы можем заметить, данные таблицы не сильно разнятся. Следовательно, ЭГ и КГ на начальном, констатирующем этапе эксперимента, практически идентичны.

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы имел целью выявить следующее:

- реальный уровень сформированности основных составляющих деятельностного компонента профессиональной компетентности учителей физической культуры общеобразовательной школы;
- уровень готовности учителей к самообразовательной деятельности (мотивационного, организационного, процессуального компонента);
- уровень сформированности основных показателей, характеризующих эффективность педагогического процесса по дисциплине «Физическая культура» (уровень академической успеваемости, развития физических качеств и двигательных навыков, а также уровень сформированности физической культуры личности по основным показателям).

Таким образом, анализ степени достижения целей констатирующего эксперимента позволил нам выявить трудности, существование которых в определённой мере могло бы повлиять

на качество решения задач формирующего этапа опытно-экспериментального исследования:

- различный уровень развития профессиональных компетенций слушателей групп повышения квалификации и отсутствие достаточного времени для оптимального комплектования групп;
- сложность в подборе педагогов, способных в полной мере справиться с методикой организации занятий, соответствующей замыслу опытно-экспериментальной работы;
- кратковременный характер курсов повышения квалификации, не позволяющий достигнуть желаемого погружения слушателей в инновационную экспериментальную среду.

Таким образом, констатирующий этап эксперимента характеризуется комплексной методикой. Под ней понимается совокупность различных приёмов и способов исследования, разработка порядка их применения и интерпретация полученных результатов. При этом в состав методики вошли как традиционные методы, широко используемые в психолого-педагогической, социологической и других науках, так и специальный инструментальный,

адаптированный для реализации целей настоящего исследования.

В ходе констатирующего эксперимента нашли своё применение анкетирование, анализ результатов деятельности и независимых характеристик, опросы, изучение документов, тестовые социально-психологические методики. В числе эмпирических методов применялось педагогическое наблюдение во многих его разновидностях: сплошное и выборочное, включённое и

невключённое, неконтролируемое и контролируемое. И посредством всех выше представленных исследовательских методик был выявлен уровень сформированности профессиональной компетентности участвующих в экспериментальном исследовании учителей физической культуры общеобразовательной школы.

Литературы:

1. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1986. – 152 с.
2. Краевский В.В. Моделирование в педагогическом исследовании // Введение в научное исследование по педагогике / под ред. В.И. Журавлева. – М.: Просвещение, 1988. – 239 с.
3. Костенко Е.Г., Мирзоева Е.В., Лысенко В.В. Анализ и статистическая обработка данных спортивно-педагогических исследований: монография. – Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – 132 с.
4. Караев В.Ш. Развитие профессиональной компетенции тренера в образовательном пространстве повышение квалификации. The World Of Science And Innovation. (2020). 1(1), 236-241.